

PARCERIAS RURAIS E A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA EM COMUNIDADES DO SISAR NO CEARÁ

RURAL PARTNERSHIPS AND THE UNIVERSALIZATION OF WATER ACCESS IN SISAR COMMUNITIES IN CEARÁ

ALIANZAS RURALES Y LA UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO AL AGUA EN COMUNIDADES DEL SISAR EN CEARÁ

Naiane Lima¹, Otaciana Ribeiro², Larine Vale³ e Sheila Gondim⁴

¹Mestre em Saneamento Ambiental, CAGECE, Fortaleza - Ceará, Brasil, naiane.lima@cagece.com.br;

²Mestre em Gestão de Recursos Hídricos, CAGECE, Fortaleza - Ceará, Brasil, otaciana.alves@cagece.com.br;

³Tecnóloga em Saneamento Ambiental, CAGECE, Fortaleza - Ceará, Brasil, larinevale@gmail.com;

⁴Engenheira Civil, CAGECE, Fortaleza – Ceará, Brasil, sheila.darling@cagece.com.br.

Eixo Temático 07 – Desenvolvimento Sustentável

Desafios e oportunidades na universalização do saneamento rural

Eje Temático 07 – Desarrollo Sostenible

Desafíos y oportunidades en la universalización del saneamiento rural.

Thematic Area 07 – Sustainable Development

Challenges and opportunities in universalizing rural sanitation.

RESUMO

A universalização do acesso ao saneamento básico em áreas rurais representa um dos maiores desafios do desenvolvimento sustentável no Brasil, especialmente em estados do semiárido como o Ceará, onde mais de dois milhões de pessoas residem em comunidades rurais marcadas por elevada vulnerabilidade socioeconômica. Nesse contexto, este trabalho apresenta a experiência de implementação de um modelo de parcerias rurais desenvolvido pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), em cooperação com o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), prefeituras municipais e associações comunitárias, que tem como objetivo ampliar o abastecimento de água potável em localidades fora da área de concessão da companhia. A iniciativa busca enfrentar desigualdades históricas, reduzir impactos da pobreza e promover a dignidade humana, em alinhamento direto com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), referente à garantia de água potável e saneamento para todos. O desenvolvimento da experiência ocorre a partir de uma norma específica que regulamenta as parcerias rurais. O processo inicia-se com a solicitação das comunidades, seguida da análise técnica e social conduzida pelo SISAR e pela Gerência de Saneamento Rural da CAGECE, que avaliam a viabilidade do projeto considerando fatores como situação hídrica e elétrica, número de famílias e grau de organização comunitária. Na etapa de execução, a CAGECE fornece os materiais, o SISAR coordena a instalação, as prefeituras contribuem com a infraestrutura de apoio e as associações comunitárias participam ativamente, garantindo corresponsabilidade. Após a conclusão, o sistema é monitorado de forma contínua, assegurando eficiência e sustentabilidade a longo prazo. Entre os principais desafios enfrentados, destacam-se a elevada demanda reprimida por saneamento

básico em comunidades rurais e as limitações orçamentárias para atender a todas as solicitações. Apesar disso, os resultados obtidos demonstram a eficácia do modelo. Em 2023, em apenas três meses, foram beneficiadas 70 comunidades de 34 municípios, atendendo 11.219 pessoas e implantando cerca de 388 km de tubulações. Em 2024, o alcance foi ampliado para 84 comunidades de 44 municípios, beneficiando mais de 42 mil pessoas com a instalação de quase 340 km de tubulações. Diante desse impacto positivo e da alta procura, o investimento anual da CAGECE foi ampliado de R\$ 5 milhões para R\$ 10 milhões, possibilitando a expansão do programa. Os resultados confirmam que a experiência vai além da infraestrutura física, promovendo inclusão social, melhoria da saúde pública pela redução de doenças de veiculação hídrica, fortalecimento do associativismo comunitário e preservação ambiental. Conclui-se que o modelo de parcerias rurais constitui uma política pública inovadora, sustentável e replicável, capaz de articular Estado, empresa pública e sociedade civil em torno da universalização do acesso à água de qualidade no meio rural, configurando-se como referência para outros territórios do semiárido brasileiro.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, gestão comunitária, parcerias, políticas públicas, saneamento rural.

RESÚMEN

La universalización del acceso al saneamiento básico en áreas rurales representa uno de los mayores desafíos del desarrollo sostenible en Brasil, especialmente en estados semiáridos como Ceará, donde más de dos millones de personas residen en comunidades rurales marcadas por una elevada vulnerabilidad socioeconómica. En este contexto, este trabajo presenta la experiencia de implementación de un modelo de asociaciones rurales desarrollado por la Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), en cooperación con el Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), ayuntamientos y asociaciones comunitarias, cuyo objetivo es ampliar el suministro de agua potable en localidades fuera del área de concesión de la compañía. La iniciativa busca enfrentar desigualdades históricas, reducir impactos de la pobreza y promover la dignidad humana, en alineación directa con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (ODS 6), referente a la garantía de agua potable y saneamiento para todos. El desarrollo de la experiencia se basa en una norma específica que regula las asociaciones rurales. El proceso se inicia con la solicitud de las comunidades, seguida de un análisis técnico y social realizado por SISAR y la Gerencia de Saneamento Rural de CAGECE, que evalúan la viabilidad del proyecto considerando factores como la situación hídrica y eléctrica, el número de familias y el grado de organización comunitaria. En la etapa de ejecución, CAGECE proporciona los materiales, SISAR coordina la instalación, los ayuntamientos contribuyen con la infraestructura de apoyo y las asociaciones comunitarias participan activamente, garantizando la corresponsabilidad. Tras la finalización, el sistema es monitoreado continuamente, asegurando eficiencia y sostenibilidad a largo plazo. Entre los principales desafíos enfrentados se destacan la elevada demanda reprimida de saneamiento básico en comunidades rurales y las limitaciones presupuestarias para atender todas las solicitudes. A pesar de ello, los resultados obtenidos demuestran la eficacia del modelo. En 2023, en solo tres meses, se benefició a 70 comunidades de 34 municipios, atendiendo a 11.219 personas e implantando cerca de 388 km de tuberías. En 2024, el alcance se amplió a 84 comunidades de 44 municipios, beneficiando a más de 42 mil personas con la instalación de casi 340 km de tuberías. Ante este impacto positivo y la alta demanda, la inversión anual de CAGECE se amplió de R\$ 5 millones a R\$ 10 millones, posibilitando la expansión del

programa. Los resultados confirman que la experiencia va más allá de la infraestructura física, promoviendo la inclusión social, la mejora de la salud pública mediante la reducción de enfermedades de transmisión hídrica, el fortalecimiento del asociacionismo comunitario y la preservación del medio ambiente. Se concluye que el modelo de asociaciones rurales constituye una política pública innovadora, sostenible y replicable, capaz de articular al Estado, la empresa pública y la sociedad civil en torno a la universalización del acceso al agua de calidad en el medio rural, configurándose como referencia para otros territorios semiáridos brasileños.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, gestión comunitaria, alianzas, políticas públicas, saneamiento rural.

ABSTRACT

The universalization of access to basic sanitation in rural areas represents one of the greatest challenges for sustainable development in Brazil, especially in semi-arid states like Ceará, where over two million people reside in rural communities marked by high socioeconomic vulnerability. In this context, this paper presents the experience of implementing a rural partnership model developed by the Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), in cooperation with the Integrated Rural Sanitation System (SISAR), municipal governments, and community associations. This model aims to expand the supply of potable water to localities outside the company's concession area. The initiative seeks to address historical inequalities, reduce the impacts of poverty, and promote human dignity, in direct alignment with Sustainable Development Goal 6 (SDG 6), which concerns ensuring access to clean water and sanitation for all. The development of this experience is based on a specific regulation that governs rural partnerships. The process begins with requests from communities, followed by a technical and social analysis conducted by SISAR and CAGECE's Rural Sanitation Management, which assess project viability considering factors such as water and electricity availability, the number of families, and the degree of community organization. During the execution phase, CAGECE provides materials, SISAR coordinates installation, municipal governments contribute with supporting infrastructure, and community associations actively participate, ensuring co-responsibility. After completion, the system is continuously monitored, ensuring long-term efficiency and sustainability. Among the main challenges faced are the high unmet demand for basic sanitation in rural communities and budgetary limitations to address all requests. Despite these challenges, the results obtained demonstrate the model's effectiveness. In 2023, in just three months, 70 communities in 34 municipalities were benefited, serving 11,219 people and implementing approximately 388 km of pipelines. In 2024, the scope was expanded to 84 communities in 44 municipalities, benefiting over 42,000 people with the installation of almost 340 km of pipelines. Given this positive impact and high demand, CAGECE's annual investment was increased from R\$ 5 million to R\$ 10 million, enabling the program's expansion. The results confirm that the experience extends beyond physical infrastructure, promoting social inclusion, improving public health by reducing waterborne diseases, strengthening community associations, and preserving the environment. It is concluded that the rural partnership model constitutes an innovative, sustainable, and replicable public policy, capable of articulating the State, public companies, and civil society around the universalization of access to quality water in rural areas, establishing itself as a reference for other semi-arid territories in Brazil.

Keywords: Community management, partnerships, public policies, rural sanitation, sustainable development.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

No Brasil, a desigualdade social é um problema crônico, com manifestações particularmente severas e complexas no meio rural. No Ceará, onde aproximadamente 2,1 milhões de pessoas vivem em áreas rurais (IBGE 2022), a falta de acesso a serviços essenciais como o saneamento básico agrava a vulnerabilidade socioeconômica. Embora a renda média domiciliar *per capita* no estado seja de R\$ 1.210,00 (PNAD Contínua 2024), essa média esconde uma grande disparidade: a renda no interior rural é substancialmente menor, e cerca de 16% da população rural vive em situação de extrema pobreza (IPECE, 2024).

A falta de acesso a serviços de saneamento básico adequado nas áreas rurais resulta em graves consequências, como a proliferação de doenças infecciosas, a contaminação de fontes de água e a degradação ambiental. Esses problemas não afetam apenas a saúde individual, mas também comprometem a dignidade humana e o desenvolvimento social, perpetuando um ciclo de exclusão. A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece o acesso à água potável e ao saneamento como um direito humano fundamental, crucial para a erradicação da pobreza e a promoção da igualdade de gênero. A ausência desses serviços viola esse direito, impactando negativamente a vida de milhões de pessoas.

Diante desse panorama, o Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR), criado em 1996, representa um parceiro fundamental. Como uma associação civil que promove a gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água, o SISAR já demonstrou sua eficácia em fortalecer o associativismo e garantir a sustentabilidade do abastecimento em áreas rurais. A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (CAGECE), por meio da Gerência de Saneamento Rural (GESAR), ao estabelecer a norma de execução de parcerias rurais, cria a oportunidade de expandir essa colaboração.

A norma permite a doação de materiais para ampliações de sistemas de abastecimento de água em comunidades rurais complementando o modelo do SISAR e direcionando investimentos de forma estratégica e socialmente responsável, em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6 (ODS 6), que visa garantir a disponibilidade e a

acompanhamento mensal dos investimentos e monitora o progresso das obras. Ao final de cada projeto, o Termo de Conclusão da Obra será emitido, formalizando a entrega do benefício e permitindo o arquivamento do processo. O acompanhamento pós-obra é realizado pelo SISAR para assegurar a sustentabilidade e a correta operação do sistema.

O projeto é financiado por uma alocação anual de **R\$ 5.000.000,00** da CAGECE, aprovada pela Assembleia Geral em abril de 2023. Essa decisão é amparada pela Política de Distribuição de Dividendos da Companhia, que permite destinar parte do lucro para projetos de interesse social, mesmo fora da área de concessão legal. A **sinergia** entre o Estado do Ceará (acionista majoritário), a CAGECE (doação e gestão estratégica), o SISAR (execução e gestão futura) e as Associações Comunitárias (mobilização e sustentabilidade) é fundamental para o sucesso da parceria.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aplicação da norma de parcerias rurais tem gerado resultados expressivos, comprovando a eficácia do modelo e o impacto positivo na vida das comunidades cearenses.

- **Ano de 2023:** Em um período de apenas 3 meses (setembro a novembro), a iniciativa contemplou 34 municípios e 70 comunidades, beneficiando **11.219 pessoas** conforme mostra a Figura 2. A CAGECE investiu aproximadamente R\$ 2,5 milhões, resultando na implantação de 388.110 metros de tubulação.

Figura 3. Comunidades contempladas com investimentos de parcerias rurais em 2024

Fonte: Elaboração própria, 2024.

Apesar do sucesso, a demanda por saneamento básico nessas áreas vulneráveis continua alta. Em 2024, mais de 100 solicitações de parcerias rurais ficaram pendentes por falta de orçamento. Diante do cenário de alta demanda e dos resultados comprovados, foi aprovada a ampliação do recurso anual para R\$ 10.000.000,00. Este aumento permitirá que a CAGECE atenda a uma parcela maior das solicitações, acelerando a universalização do saneamento e maximizando o impacto social em um tempo menor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação deste projeto resulta em impactos significativos e mensuráveis, que vão além da infraestrutura, alcançando o âmago do desenvolvimento humano. O acesso ao saneamento básico contribui para a **Inclusão Social e Combate à Pobreza** (ODS 1), resulta em **Melhoria na Saúde Pública** (ODS 3) e reforça o **Fortalecimento do Associativismo** e do modelo SISAR (ODS 17).

Além disso, o projeto contribui para a **Sustentabilidade Ambiental** com a proteção dos mananciais (ODS 15). O projeto estabelece ainda um **Modelo de Governança Replicável** eficaz e transparente, servindo de exemplo de boas práticas em justiça ambiental e em gestão de políticas públicas. Nesta seção devem ser apresentadas – de forma sucinta – as principais observações do estudo (em resposta aos objetivos traçados), bem como possíveis questionamentos, soluções, intervenções e/ou sugestões de continuidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, J. S. *Análise da gestão do Sistema Integrado de Saneamento Rural (SISAR) no Estado do Ceará*. 2015. Monografia (Especialização) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015.

BRASIL. *Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020*. Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 15 jul. 2020.

CAGECE. *Política de Distribuição de Dividendos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará – Cagece 002*. Fortaleza, 2023. Documento interno, aprovado em 24 abr. 2023.

CAGECE. *Norma de execução de parcerias rurais para serviços de saneamento básico em áreas rurais*. Fortaleza: Companhia de Água e Esgoto do Ceará, [s.d.].

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *Censo Demográfico 2022*. Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/22827-censo-demografico-2022.html>. Acesso em: 7 ago. 2025.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). *PNAD Contínua: Renda domiciliar per capita no Ceará*. Rio de Janeiro, 2024. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/trabalho/17270-pnad-continua.html>. Acesso em: 7 ago. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE). *Painel de Indicadores de Saneamento no Ceará*. Fortaleza, [s.d.]. Disponível em: <https://www.ipece.ce.gov.br/>. Acesso em: 7 ago. 2025.

INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ (IPECE). *Síntese dos Indicadores Sociais: PNAD Contínua 2024*. Fortaleza, 2024. Disponível em: <https://www.ipece.ce.gov.br/>. Acesso em: 7 ago. 2025.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). *Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)*. [S.l.]: ONU, [s.d.]. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 7 ago. 2025.